

BUKU PANDUAN APLIKASI KAWAL DESA WARGA

PPTIK ITB

Jl. Ganessa 10
40132

Phone : 089681144333
Email : itb.pptik@gmail.com

03/05/2021

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

Aplikasi Kawal Desa Warga

Silahkan Download Aplikasi Kawal Desa Warga di Google Playstore dengan nama “Kawal Desa” atau bisa klik link berikut: <https://bit.ly/2SgxSxk>

KAWAL DESA WARGA

Login

[Forgot Password ?](#)

Don't have an account ? [Sign Up](#)

REGISTRASI 1

Jika pengguna belum mempunyai akun silahkan untuk membuat akun terlebih dahulu. Caranya dengan mengklik button **Sign Up**.

[Sign Up](#)

REGISTRASI 2

Setelahnya akan muncul form untuk membuat akun baru. Buatlah akun dengan mengisi

- Nama
- Profesi/Jabatan/Status
- Email
- No KTP/NISN/NIP
- Password
- No Handphone
- Kode Registrasi. (Akan diberikan oleh admin)

Setelah mengisi semua form lanjutkan dengan mengklik tombol **Next**

The screenshot shows a mobile application interface for a 'Sign Up' process. At the top, there is a progress indicator with three steps: 'Form' (checked), 'Image' (2), and 'Location' (3). Below this, there are seven input fields, each with a corresponding icon: a person icon for 'Name', a circle for 'Profesi / Jabatan / Status', an envelope for 'Email', a list icon for 'No KTP/ NISN /NIP', a lock for 'Password', a telephone for 'No Handphone', and a code icon for 'Registration Code'. At the bottom, there are two buttons: 'CANCEL' and 'NEXT' (highlighted in orange).

The screenshot shows the next step in the 'Sign Up' process, labeled 'Image'. The progress indicator shows 'Form' and 'Image' (checked), and 'Location' (3). There are three main sections for uploading photos: 'Foto KTP' with an 'Upload KTP/ID Card' button, 'Foto Kartu Keluarga' with an 'Upload Kartu Keluarga' button, and 'Foto Profile' with an empty box below it.

REGISTRASI 3

Di form selanjutnya pengguna akan diminta untuk memasukkan

- Foto KTP / ID Card dan
- Foto Kartu Keluarga
- Foto Profil

Setelah memasukkan keduanya, lanjutkan dengan mengklik tombol **Next**

SIGN UP 4

Dilangkah selanjutnya adalah pengguna diminta untuk mengisikan lokasi tempat tinggal pengguna (pastikan gps handphone aktif). Dan jika semua data sudah terisi, lanjutkan dengan mengklik Sign Up

Sign Up

KAWAL DESA WARGA

Email

Password

Login

[Forgot Password ?](#)

Don't have an account ? [Sign Up](#)

LOGIN 4

Setelah pengguna membuat akun aplikasi akan otomatis kembali kehalaman login. Lakukan login dengan memasukan **email** dan **password** pengguna dan klik tombol Login.

Login

TAMPILAN SETELAH LOGIN 5

Ini adalah tampilan setelah Login, ada empat fitur yaitu fitur Report, fitur Announcement, fitur Pending Report dan fitur Trajectory.

REPORT 6

Klik fitur **report** dan Ini adalah tampilan saat akan melakukan report, Lalu untuk melakukan report klik Tambah yang ada di sudut kanan bawah

REPORT 7

Ini adalah tampilan saat akan melakukan report, cukup "Tap" kotak untuk mengambil foto.

← Report

Lat -6.8558167
Lng 107.611717

Choose Report Type ▾

Address
Jl. Rereongan Sarupi No.516, Ciumbuleuit,
Kec. Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat
40142, Indonesia

Today's Activity

Send

← Report

Tap

Send

REPORT 8

Setelah mengambil gambar, pilihlah **jenis report** dan isikan **aktifitas** apa yang sedang dilakukan. Lalu klik **Send**

HISTORY 9

Jika sudah melaporkan kegiatan maka hasilnya akan muncul di halaman depan. Akan tertera tanggal dan waktu saat melakukan report, aktifitas, alamat dan nama akun pengguna.

ANNOUNCEMENT 10

Ini adalah tampilan dari fitur **Announcement**, cukup klik

di menu utama maka

kita akan masuk ke fitur ini.

ANNOUNCEMENT 11

Di menu ini kita dapat melihat pengumuman yang dikirim oleh aparat desa melalui landing page website kawa desa, kita pun bisa melihat detail pengumumannya, cukup di klik lalu akan muncul detail dari pengumuman tersebut

TRAJECTORY 12

← Trajectory

Ambil Lokasi

Tampilkan garis

Pilih Jenis Trajectory

Lahan Warga ▾

Kirim Data

Fitur Trajectory digunakan untuk mengukur batas wilayah desa atau lahan warga. Cara menggunakannya, pertama isa memilih jenis trajectory apa yang akan diambil

Lahan Warga

Batas Desa

TRAJECTORY 13

Setelah memilih jenis trajectory, silahkan pilih titik mana yang akan di ambil lalu klik **Ambil Lokasi**

Ambil Lokasi

Lokasi yang diambil akan tampil dibagian bawah

← Trajectory

Ambil Lokasi

Tampilkan garis

Pilih Jenis Trajectory

Lahan Warga ▾

Kirim Data

Longitude
0.0

Latitude
0.0

Reset

TRAJECTORY 16

← Trajectory

Ambil Lokasi

Tampilkan garis

Pilih Jenis Trajectory

Lahan Warga ▾

Kirim Data

Kirim Data

Jika semua titik lokasi diambil klik tombol Kirim Data

Dan akan tampil pemberitahuan seperti berikut

Longitude
0.0

Latitude
0.0

PROFIL 17

Berikut adalah tampilan profil pengguna, disini pengguna bisa mengubah kode registrasi dan mengubah password.

Untuk mengubah kode registrasi bisa klik tombol.

Dan untuk mengubah password bisa mengklik buton **Change Password**

PENDING REPORT 18

Fitur pending report dipakai saat akan mengirimkan report tetapi terjadi kendala. Misalnya saat server aplikasi mati atau saat tidak ada koneksi internet. Report akan disimpan pada fitur ini dan bisa dikirim ulang saat sudah terhubung kembali ke internet.

SIGN OUT 18

Untuk Sign Out pengguna bisa mengklik profil pengguna

dan memilih Sign out

SIGN OUT 19

Pilih **Yes** dan pengguna akan keluar dari aplikasi dan diarahkan kembali ke halaman login.

